

SOG‘LOM TURMUSH TARZINI VALEOLOGIK TAMOYILLARINING AHAMIYATI

Asila SADIKOVA- O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti.
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Tel: +998 (93) 427 48 88

UO‘K: 61.613

Valeologiyaning fan sifatida rivojlanishida falsafa tafakkur uslubining rivojlanishi, inson salomatligining sub’yekti inson, jamiyatning sub’yekti va ob’yekti inson ekanligini tushunish bilan bog‘liq, shu bois, bu fan uning o‘z hayotini tizimli tashkil etish, umrning har soniyasida o‘z hayotining mazmunini boyitishga harakat qilish va pirovard natijada barkamol shaxs sifatida tana va ruh uyg‘unligiga erishgan holda jamiyat rivojiga munosib hissa qo‘shuvchi faol shaxs ekanligini anglovchi sub’yektlarni tarbiyalashni nazarda tutadi, Shu nuqtai nazardan, falsafa o‘zida barcha fanlarning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishdagi funksiyalarni qamrab oladi. Bunda inson tabiatga oqilona ta’sir ko‘rsatishi, bu ta’sir orqali tabiatni o‘zgartirishi, biroq tabiat ham inson sog‘ligiga ta’sir o‘tkazishini tushunishi lozim. Bunda inson – tabiat, tabiat – insonning o‘zaro ta’sir mexanizmi namoyon bo‘ladi. Bunda ekologiya fani va falsafa fani uyg‘unlashadi. Bu uyg‘unlik hozirgi kunda dunyo miqyosida tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha olib borilayotgan tizimli faoliyatda o‘z ifodasini topadi. 2022 yil 11 noyabrda Turkiy davlatlar tashkilotining Samarqand Sammiti doirasida, odamlarning sog‘lom turmush tarziga rioya qilishining bitta mexanizmi sifatida yashil makon loyihasi ilgari surildi, loyiha doirasida turkiy davlatlar rahbarlari Registon maydonida ko‘chat ekishi bilan shu davlatlarning har birida 2 milliondan ortiq ko‘chat ekildi, bu havoning ifloslanishini bartaraf etish, odamlarning “Evkalipt” moyi bilan to‘yintirilgan kislorod bilan nafas olishi uchun tabiiy sharoitning yaratishga yo‘nalgan sa’y harakatidir. Shuningdek, Kaspiy dengizi va Qora dengizni plastik probkalardan tozalash uchun maxsus baliqlarni dengizga yuborish va shu orqali suvni tozalash amaliyoti ham odamlarning “o‘z uyingni o‘zing asra” shioriga oqilona amal qilishining ifodasidir. O‘rmonlardagi hayvonlarni qirish bo‘yicha brakonyerlarga qarshi kurash ham bir tomondan tabiatni asrash, ikkinchi tomondan odamlar salomatligini asrash uchun oziq ovqat mahsulotlarining tabiiyligini saqlashni ko‘zda tutadi. Bu jarayon falsafiy dunyoqarashning shakllanishi, odamlarning o‘z hayotini to‘g‘ri tashkil etishga oqilona munosabatni shakllantirishni nazarda tutadi. Bizning fikrimizcha, valeologik madaniyat yuksak madaniyatli shaxs tarbiyalash, bunda asosiy e’tiborini ruh tarbiyasiga qaratish, ruh tarbiyasi uchun milliy madaniyat, an’analar, qadriyatlarni bilish, ularni qayta tiklashda faol ishtirok etishini nazarda tutadi, aynan shu jarayonda insonning sog‘lom ruhi shakllanadi.

Xo‘sh, agar turli tibbiy va ijtimoiy fanlar valeologiyaning fan sifatida rivojlanishida uning tarkibiy qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etsa, u holda falsafa fani qanday vazifani bajaradi, degan savolga javob izlash lozim. R.Arziqulovning fikricha, “Valeologiya – faqat inson salomatligi haqidagi fan bo‘lib

qolmay, baxtli yashash, har bir insonning mohiyatiga singdirilgan imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish yo'llari to'g'risidagi hayotiy fan hamdir"¹.

Umumiy valeologiya inson haqidagi fanlar tizimida birinchi darajali ahamiyat kasb etadi, uning predmeti, maqsad va vazifalari, metodlari insonning hayot faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asosi hisoblanadi, unda insonning biologik ijtimoiy tabiati o'rganilishi bilan bir qatorda, uning ruhiyatiga, miya faolligini oshirishga ta'sir etuvchi omillar tahlil etiladi. Shu ma'noda, umumiy valeologiyani hayot daraxti bilan qiyoslash mumkin, daraxtning bir qismi kasallansa u butunlay qurishi mumkin bo'lgani kabi, inson organizmining qaysidir qismi kasallansa va u o'z vaqtida davolanmasa, bu uni tabiiy o'limga olib keladi. "Umumiy valeologiya valeologiyaning boshqa tarmoqlarining rivojlantirishning fundamenti hisoblanadi"².

Tibbiy valeologiya sog'lom va kasal organizmdagi farqlarni aniqlash, ularning diagnostikasini amalga oshirish, kasallikni davolashning tashqi usullarini o'rganish, ayrim ijtimoiy guruhlarining salomatligini o'rganish, inson umriga tahdid soluvchi tashqi va ichki omillarni o'rganish orqali, sog'lom turmush tarziga rioya qilishining kompleks yondashuvlarini ishlab chiqadi va amaliyotga joriy etadi.

Pedagogik valeologiyaning tibbiy valeologiyadan farqi shundaki, unda jamiyatning umumiy sog'lomlashtirish mexanizmlari ishlab chiqiladi, ularning samaradorligini oshirish bo'yicha chora tadbirlar amaliyotga joriy etiladi, nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'minlanadi, moliyaviy inqiroz holatidagi davlatlarda valeogik tarbiya orqali aholining ijtimoiy ongida mehnat unumdorligini oshirish orqali sog'liqni saqlash imkoniyati borligini tushuntirishga xizmat qiladi.

Pedagogik valeologiya valeologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirishda namoyon bo'ladi, bu sog'liqni eng oliy qadriyat darajasiga yetkazish va uni shunday tushunish imkonini beradi. Valeologik tarbiya sog'likni oliy qadriyat sifatida tushunuvchi sub'yektlarning ijtimoiy mo'ljallarini shakllantiradi, bunga ijtimoiy mo'ljallar doirasida to'g'ri ovqatlanish, faslga qarab kiyinish, dam olishning me'yorlarini belgilash kabilar kiradi. Valeologik o'qib o'rganish bevosita mustaqil ta'limni nazarda tutadi, bunda ta'lim va tarbiya bir-biri bilan taqozolangan holda insonning o'z hayot faoliyatini oqilona tashkil etishini nazarda tutadi.

Valeologik bilimlar – insoniyat salomatlik sohasida to'plagan fanni va valeologik bilimning o'zini yanada rivojlantirish uchun asosiy negizlar sifatida amal qiladigan, ilmiy asoslangan tushunchalar, g'oyalar va faktlar majmuidir. Valeologik bilim ilmiy bilimning tarkibiy qismi bo'lsa-da, unda hayot haqiqatlari, xalq tabobatiga ishonch va mustaqil o'z o'zini davolash metodologiyasi mujassamlashadi. Lekin, salomatlikni asrashga mustaqil yondashuv yoki ba'zi hollarda xalq tabobati deb bir guruh lo'ttivozlarning nayrangiga uchrash va ularning ko'rsatmalari bilan o'z o'zini davolash juda og'ir oqibatlariga olib kelishi

¹Арзикулов Р. Соғлом турмуш тарзи асослари (Валеология). –Тошкент: Буиллинг Принг, 2009. – Б.35.

²Шодиметов Ю Инсон саломатлигининг ижтимоий экологик жиҳатлари. –Тошкент: Фан, 2000. –Б.46.

mumkin. Masalan, Kovid-19 pandemiyasi vaziyatida, juda ko‘p aholi o‘z-o‘zini davolagani, ko‘p hollarda davolashga ko‘r ko‘rona yondashganligi sababli o‘lim holatlari ko‘payib ketganligi sir emas, Demak, valeologik bilim tizimli va oqilona yondashuv bilan o‘z hayotini muhofaza qilishni har bir fuqaroning muqaddas burchi sifatida tushunishni taqozo etadi, bu o‘z navbatida valeologik madaniyatni shakllantiradi. Valeologik madaniyat, har qanday tavsiyani ko‘r ko‘rona qabul qilishni emas, balki o‘z salomatligini boshqarish va rivojlantirishning usul va vositalarini bilish va ulardan unumli foydalanishdir.

Valeologik ta‘lim jismoniy tarbiya, kasb hunar ta‘limi, siyosiy ta‘lim kabilar bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, unda shaxsning ijtimoiy burchi va mas‘uliyati namoyon bo‘ladi. Bu bevosita pedagogik valeologiyaning tamoyillari va metodologik yondashuvlari doirasida amalga oshiriladi va valeologiyaning insonparvarlik, ijtimoiy, siyosiy, psixologik mohiyatini o‘zida namoyon etadi.

Buning uchun pedagogik valeologiyaning muhim vazifalari: aholida bolaligidayoq sog‘likni asrash ko‘nikmalarini shakllantirishning mexanizmlaridan unumli foydalanish, turli o‘yin metodlari orqali bolada o‘z sog‘lig‘i o‘zining qo‘lida ekanligini anglatish va buni uning kundalik ehtiyoji darajasiga yetkazishga erishish, jamiyatda sog‘lom aholini tarbiyalash imkonini beradi. Masalan, har kuni tongda och qoriga iliq suv ichish ichaklarning faoliyatini yaxshilashi, har kun bir hovuch yer yong‘oq iste‘mol qilish kam qonlikni oldini olishi mumkinligini bola yoshligidayoq bilsa va shu jarayonga amal qilsa, u katta bo‘lganida, bu faoliyat uning kundalik ehtiyojiga aylanadi. Shu ma‘noda valeologiya asoschisi I.I.Brexmanning: “Aynan odamlar salomatligi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy yetukligi, yuksak madaniyati va ravnaqining bosh alomati bo‘lib xizmat qilishi lozim”³ degan fikriga qo‘shilish mumkin. Ayni shu sababli aholi salomatligini ta‘minlash, shakllantirish, asrash va mustahkamlash masalalari davlat faoliyatining har bir yo‘nalishi doirasida o‘z yechimini topishi darkor. Tabiiyki, bu rejalashtirish, muvofiqlashtirish va tartibga solish ishlarini jiddiy tashkil etishni talab qiladi. Bunda mazkur ishlarni yo‘lga qo‘yishda kelajakka qarab mo‘ljal olish muhimdir.

O‘zbekiston fuqarolarining malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida mustahkamlangan (40-modda). 1996 yil 29 avgustda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi Qonunida fuqarolarning sog‘lom turmush tarzini shakllantirish davlatning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan (2-modda). Xuddi shu qonunda quyidagilar fuqarolar sog‘lig‘ini saqlashning asosiy prinsiplari sifatida mustahkamlangan: sog‘liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya qilinishi; aholining barcha qatlamlari tibbiy yordamdan bahramand bo‘la olishi; profilaktika chora-tadbirlarining ustunligi; sog‘lig‘ini yo‘qotgan taqdirda fuqarolarning ijtimoiy himoya qilinishi; tibbiyot fanining amaliyot bilan birligi (3-modda).

2005 yil O‘zbekiston Respublikasida “Sihat-salomatlik yili”, 2021 yil - Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e‘lon qilindi. Asosiy ma‘no-mazmuni va falsafasi

³Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье –Л: Наука, 1987. –123 с.

“Sog‘lom xalq, sog‘lom millatgina buyuk ishlarga qodir bo‘ladi” degan shiorda mujassam bo‘lgan ushbu yilda O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi jamiyatda sog‘lom turmush tarzini yanada shakllantirishga, aholi salomatligini mustahkamlashga, jismoniy sog‘lom va ma‘naviy boy yosh avlodni tarbiyalashga, fuqarolarning jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug‘ullanishga keng jalb etilishini ta‘minlashga yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida qabul qilgan “Sihat-salomatlik yili” davlat dasturining tegishli bandlarida valeologik ta‘limning yaxlit tizimini yaratish, o‘quvchilarning valeologik savodxonligini shakllantirish maqsadida maktablar, litseylar va kollejlarning o‘quv dasturlariga bolalar va o‘smirlarni gigiyenasi bo‘yicha tarbiyalash hamda sog‘lom turmush tarzi masalalari bo‘yicha “Salomatlik asoslari” va “Valeologiya asoslari» o‘quv kursi (fakultativ kurs)ni joriy etish; aholining, ayniqsa, yoshlarning atrof muhitni muhofaza qilishga yo‘naltirilgan ijtimoiy faolligini rag‘batlantirish maqsadida viloyatlarda atrof muhitni muhofaza qilish va sog‘liqni saqlash bo‘yicha shu jumladan “Valeologik tarbiyaning ilmiy-amaliy asoslari” mavzusida konferensiyalar tashkil etish; valeologiya bo‘yicha kasb mahoratini va bilimlarni oshirish maqsadida Jismoniy tarbiya institutida, universitetlar va pedagogika institutlarining jismoniy tarbiya fakultetlarida “Valeologiya asoslari” fakultativlarini joriy etish nazarda tutildi.

Xulosa sifatida shuni ta‘kidlash lozimki, sog‘lom turmush tarziga rioya qilish va salomatlikni asrashning quyidagi omillari uning qonuniy ijtimoiy, huquqiy asosi bo‘ladi va unga amal qilish har bir shaxsning ijtimoiy ongi va dunyoqarashi darajasi bilan belgilanadi:

O‘zbekiston Respublikasi sog‘likni saqlash vazirligining har bir fuqaroning salomatligini ta‘minlashga yo‘nalgan hujjatlar, davlat boshqaruvi, ijtimoiy institutlar, jamoat tashkilotlarida inson salomatligini asrash bo‘yicha ishlab chiqilgan har qanday normativ hujjatlar ularning faoliyatini tartibga soluvchi mexanizm sifatida amal qiladi va bu sog‘lom turmush tarziga rioya qilishining huquqiy omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2020 yildagi PF-6099-son, “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”.
2. R. Arziqulov. Sog‘lom turmush tarzi asoslari (Valeologiya) - O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, Toshkent-2009;
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. “O‘zbekiston” nashriyoti. T.: 2023 yil 30-aprel. 29-bet.
4. Тургенев И. Муму. – М.: Прогресс, 1996. – С.46.
5. Мечников И.И. О оздоровительных силах организма. – М.: Наука, 1985. – С.45.

6. Павленко С.М. Изучение саногенеза естественный путь дальнейшего развития медицины. /В кн.: Саногенез. Материалы научн. конф.–М.: 1968, –С.7 -13., Олейник С.Ф. // В кн.: Вопросы санологии. – Львов, 1969.
7. Казначеев В. П., Баевский Р. М., Берсенева А. П. Донозологическая диагностика в практике массовых обследований населения. –Л.: Медицина, 1980. – С.207.